

Időskori egészségmegőrzés támogatása mobil technológiákkal: a Turntable projekt első tapasztalatai

Szakonyi Benedek¹, Vassányi István¹

¹ Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ,
benedek.szakonyi@virt.uni-pannon.hu, vassanyi.istvan@virt.uni-pannon.hu
8200 Veszprém Egyetem utca 2.

Összefoglaló: Az alábbiakban olyan célközönségbeli résztvevőkkel végzett interaktív megbeszélések eredményei kerülnek ismertetésre, melyekre egy, az idősödő egyének életminőség-javítását célzó új szoftver fejlesztési folyamatához kapcsolódóan került sor. A megbeszélésekre Szlovéniában, Belgiumban, Olaszországban és Portugáliában került sor, 5-5 résztvevő bevonásával, ahol a résztvevők prototípusok és mock-up-ok segítségével tesztelték és véleményezték egy kertészkedés tematikájú mobilalkalmazás lehetséges funkcióit. Az eredmények azt mutatták, hogy amennyiben az alkalmazások képesek jó felhasználói élményt és kellő hozzáférhetőséget nyújtani, még a mobil eszközök használatában kevésbé jártas egyének is szívesen használnák a szoftvert.

Bevezető

Az idősödő társadalmak egyik jelentős problémája, hogy az életkor növekedésével az egyének fizikai és társadalmi aktivitása számottevően visszaesik. Ez tovább gyorsítja az öregedés természetes velejárójaként jelentkező fizikai és mentális leépülési folyamatokat, melyek következtében a legalapvetőbb mindennapi feladatok és tennivalók elvégzése is egyre nagyobb kihívást jelentenek az érintetteknek [1].

Kutatások igazolták, hogy a fizikai aktivitás, a megfelelő táplálkozási szokások és a szociális kapcsolatok fenntartásával, (új)bóli kialakításával jelentősen befolyásolható az egyének tényleges és érzékelt életminőségének alakulása [3,5]. Az ennek eléréséhez szükséges támogatás biztosítása, valamint a kellő motiváció megtartása tehát kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az idősök továbbra is aktív szereplői lehessenek a modern társadalmaknak.

Az ilyen fizikai, kognitív és szociális problémákat egyaránt, egyszerre érintő megoldások egyike a (hobby) kertészkedés [2]. Az otthoni és/vagy a közösségi kertészkedés számos olyan jó hatással bír, melyek bizonyítottan hozzájárulnak az egyének életminőségének javításához [4].

Mivel manapság már az idősebb korosztályok tagjai között is egyre inkább elterjedt a digitális eszközök használata, az azokra építő különböző digitális megoldások hatékony eszköznek bizonyulhatnak az életmódjavítás megvalósításában is, az ahhoz szükséges támogatás biztosításával.

Célkitűzés

Ezen gondolatokra épít a „TURNTABLE: képességeket és vitalitást fejlesztő informatikai platform idősek számára” nevű EU Horizon 2020 projekt is, melynek célja egy olyan informatikai platform és szolgáltatások létrehozása, melyek az idős, egészséges emberek mindennapi életét segítik. A projektben öt már meglévő, több ezer felhasználóval rendelkező alkalmazásra építve, azokat integrálva, egy olyan szoftver kifejlesztésére kerül sor, amely képes ennek hatékony megvalósítására. Az egyes komponensek: a Tomappo kerttervező és -menedzselő alkalmazás; az Agrumino vezeték nélküli szenzor és a kapcsolódó Lifely alkalmazás, melyek segítségével nyomon követhető a kert (a talaj és a növények) állapot(változás)a; az OPEN étrendi naplózó alkalmazás; az IntegrAAL Social Engine (ISE), mely képes viselkedési mintázatok elemzésével jelezni az esetleges váratlan eseményeket, tevékenységeket; valamint a Maria hangvezérlésű virtuális asszisztens szolgáltatás.

A projekt első szakaszában ezért négy európai országban kerültek megrendezésre olyan interaktív megbeszélések, melyek során lehetőség nyílt a célközönség szokásainak és véleményének megismerésére, mely alapul szolgálhatott a fejlesztési folyamat során.

Módszer

Adatgyűjtés

Az ülésekre Szlovéniában, Belgiumban, Olaszországban és Portugáliában került sor, ahol 5-5 lehetséges felhasználó (60 év fölötti egészséges, beszámítható egyén) bevonásával zajlott egyeztetés arról, mit is gondolnak egy ilyen megoldásról, az általa nyújtott lehetőségekről és az esetleges funkciókról, valamint a különböző felhasználói elvárásokról. Az érintett témakörök és kérdések alapján három különböző témájú alkalom került meghatározásra, melynek eredményeként összesen 60 beszélgetésre került sor.

Mindhárom alkalom azonos módon került lebonyolításra: a projekt és az adott ülés céljainak ismertetése után egy-egy előzetes szóbeli kérdőív „kitöltésére” került sor, melyen jellemzően a résztvevők szokásait érintették

(„Mióta kertészkedik?“, „Használ valamilyen közösségi alkalmazást?“, stb.). Ezt követően a résztvevőknek megadott feladatokat kellett végrehajtaniuk prototípusok és mock-up-ok segítségével, melyek lehetséges funkciókat, felhasználó felületeket reprezentáltak. A feladatmegoldás sikerességét az interjúvezetők értékelték szabad szöveges formában és egy 5+1 fokozatú skálán (5 – tökéletes megoldás, 1 – a résztvevő hiába próbálkozott, 0 – a résztvevő még csak nem is próbálkozott). Végül egy-egy olyan véleményező kérdőív kitöltésére került sor, melyben a résztvevők értékelhették a kipróbált mock-up-okat, elmondhatták tapasztalataikat, észrevételeiket.

Az első alkalom során a résztvevők kertészkedési szokásainak, valamint informatikai jártasságuk felmérésére került sor, a Tomappo, a Lifely és az OPEN alkalmazások mock-up-jainak tesztelésével, valamint az IntegrAAL és a Maria szolgáltatások véleményeztetésével.

A második alkalom során a szociális kapcsolatok felmérésére és a lehetséges közösségi tevékenységekhez, kommunikációhoz kapcsolódó funkciókra helyeződött a hangsúly. Ehhez egy ún. *Dashboard* alkalmazás mock-up-ja került felhasználásra, mely a felhasználók közötti kapcsolatok (barátok hozzáadása, üzenetküldés, stb.) és a személyes beállítások (milyen személyes adatot láthat) kezelését szimulálta.

A harmadik alkalom témája pedig a jövőbeli, már integrált alkalmazás volt. Ennek során a résztvevők olyan lehetséges funkciókat teszteltek a mock-up felületek segítségével és véleményeztek, mint a szenzoradatok beolvasása és megjelenítése a kerttervezőbe vagy a következő étkezés összetételének megterveztetése a kertben éppen elérhető (leszedhető) zöldségek alapján.

Adatfeldolgozás

A partnerországok által begyűjtött válaszok és értékelések anonimizálás után kerültek a Pannon Egyetemhez adatfeldolgozásra. Az adattisztítást követően megtörtént a fő numerikus és szöveges változók nominális változókká való átalakítása, a priori osztályok, illetve a tényleges adatok jellege és értékészlete alapján. Emellett bevezetésre kerültek felhasználó-és feladatszintű leírók egyaránt, valamint elégedettségi indexek.

A résztvevők szintjén összesen 8 leíró került meghatározásra: a *nem*, az *ország*, a *kor* és a *teljesítési időigény*, valamint a feladatonkénti segítségkérések száma, a feladatonként elért pontszámok, a pontszámok komponensenkénti átlaga és felhasználónként vett átlaga.

A feladatok szintjén összesen 9 leíró lett megadva. A teljesítési idő, a segítségék száma, és a kapott pontszámokhoz tartozó minimum, maximum és átlag értékek.

Az elégedettségi indexek a feladatok elvégzése után kitöltött kérdőívre adott válaszok alapján kerültek meghatározásra. Az 5 komponens mindegyikéhez tartozik egy-egy index, valamint a Dashboardhoz és az integrált megoldáshoz tartozó mock-up-okhoz is. Illetve, ezen 7 index alapján egy globális összegző mutató is kiszámításra került, a teljes platform értékelésére.

Eredmények

Az *életkor*, *nem*, *ország*, *teljesítési idő* és *komponens pontszám* nominális változók felhasználásával, valamint a 7 elégedettségi index osztálycímkéként történő felhasználásával különböző attribútum rangsorok kerültek meghatározásra (lásd 1. sz. táblázat). Ezekben a rangsorokban az egyes értékek azt adják meg, hogy az adott változó mekkora információs tartalommal bír az adott osztálycímké esetében: például a Tomappo esetében a legnagyobb értékkel (0,591) bíró *ország* változó azt jelenti, hogy a felhasználó származási országa befolyásolja leginkább, miként ítéli meg a Tomappo komponenst.

1. sz. táblázat: Az elégedettségi indexek alapján generált attribútum sorrendek

Rangsor jellemző	Komponens					Dash-board	Integrált megoldás	Összegző
	OPEN	Tomappo	Lifely	ISE	Maria			
Életkor	0.105	0.205	0.235	0.317	0.168	0.197	0.068	0.242
Nem	0.231	0.053	0.277	0.150	0.104	0.228	0.206	0.209
Ország	0.625	0.370	0.591	1.625	1.073	0.460	0.308	0.611
Telj. idő	0.519	0.256	0.172	0.725	0.350	0.059	0.156	0.417
Pontszám	0.381	0.245	0.280	0.353	0.139	0.197	0.246	0.407

Az egyes feladatokhoz tartozó statisztikai eredmények szerint az első alkalom során elvégzett feladatok jelentették a legnagyobb kihívást. Továbbá, az OPEN alkalmazást leszámítva, mindegyik komponens megfelelő felhasználói élményt nyújtott.

A válaszok alapján kategorizálható további kérdések, valamint a szabadszöveges válaszok alapján az alábbi megállapítások voltak levonhatók:

- A projekt által felvázolt megoldás általános fogadtatása kifejezetten pozitív. A résztvevők jelentős többsége szívesen használná, amint ténylegesen elérhető is lesz.

- A legtöbb résztvevő egyetlen, integrált alkalmazást szeretne használni, nem pedig több, különálló egységet.
- Egy-két kivételtől eltekintve a résztvevők számára nem okozott gondot a számukra biztosított prototípusokhoz, mock-up-okhoz kapcsolódó „technikai kihívások” teljesítése.
- A résztvevők jelentős része nem rendelkezik semmilyen közösségi média profillal, és nem is szeretne ilyet létrehozni. A fejlesztett platformnak tehát magának kell biztosítania a szociális funkciókat.
- A résztvevőket jobban érdekelték a Tomappo és Lifely alkalmazások által nyújtott funkciók, az OPEN alkalmazást szorosabb kapcsolása szükséges.
- Az OPEN alkalmazás mobil verziójának felhasználó felülete nem kellően felhasználó barát, annak áttervezésére van szükség. De a többi komponens esetében is vannak fejlesztési lehetőségek: habár a felületi elemek (feliratok, gombok) mérete a többség számára megfelelő volt, azok méretének személyre szabását biztosítani kellene.
- Az ISE esetében sok felhasználó túlságosan személyesnek tartotta a viselkedési mintázatok elemzését, ezért elutasították, ellenezték annak használatát.

Következtetések

Az előzetes feltevéseknek megfelelően a célközönségbe tartozó résztvevők jó és érdekes ötletnek tartják egy kertészkedés témájú mobil alkalmazás megvalósítását, és nem okoz számukra problémát annak használata.

Az eredmények alapján az ország attribútum az elégedettséget leginkább befolyásoló tényező. Habár ez jelenthet a nemzetek/kultúrák közötti különbségekből eredő eltérő igényeket, meg kell említeni, hogy mindez lehet az eltérő lebonyolítási körülmények és helyszínek okozta torzítás is (más vizsgálatvezető, nyelvi/fordítási különbségek, stb.). Az országot figyelmen kívül hagyva a teljesítési idő jelenik meg fő indokként az eltérő értékelések mögött – ez igazolja azt az általánosságban ismert és elfogadott jelenséget, hogy minél bonyolultabb valamilyen feladat, jellemzően annál kevésbé szeretik.

Köszönetnyilvánítás

A 019-2.1.2-NEMZ-2019-00003 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az AAL-2018-5-163-CP pályázati program finanszírozásában valósult meg. A cikkben

bemutatott munkát a Széchenyi 2020 program EFOP-3.6.1-16-2016-00015 számú projektje is támogatta.

Hivatkozások

- [1] Shilpa Amarya, Kalyani Singh, and Manisha Sabharwal. 2015. Changes during aging and their association with malnutrition. *Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics*. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jcgg.2015.05.003>
- [2] Michelle Howarth, Alison Brettell, Michael Hardman, and Michelle Maden. 2020. What is the evidence for the impact of gardens and gardening on health and well-being: A scoping review and evidence-based logic model to guide healthcare strategy decision making on the use of gardening approaches as a social prescription. *BMJ Open* (2020). DOI:<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-036923>
- [3] Joyce L. McReynolds and Eileen K. Rossen. 2004. Importance of physical activity, nutrition, and social support for optimal aging. *Clinical nurse specialist CNS*. DOI:<https://doi.org/10.1097/00002800-200407000-00011>
- [4] Theresa L Scott, Barbara M Masser, and Nancy A Pachana. 2020. Positive aging benefits of home and community gardening activities: Older adults report enhanced self-esteem, productive endeavours, social engagement and exercise. *SAGE Open Med.* (2020). DOI:<https://doi.org/10.1177/2050312120901732>
- [5] WHO. 2015. World Report on Aging and Health. In *World Health Organization (WHO)*. DOI:<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>